

Apresentação e explicação sobre a execução.

Explicação sobre o formato de aplicação dos testes, e de execução das atividades.

Serão aplicadas a você **duas atividades**, com **níveis distintos de complexidade**. Para cada uma delas, será definido um **tipo de apoio** durante a execução.

Esse apoio poderá ocorrer de duas formas:

- **Utilização da documentação oficial do Uniface**
(disponível em: https://docs.rocketsoftware.com/pt-BR/bundle/uniface_104/page/wqy1665702521491.html)
- **Utilização da ferramenta de IA desenvolvida e proposta**

A **ordem de execução das atividades** e **qual tipo de apoio será utilizado em cada uma** seguirão a definição previamente estabelecida e informada pelo aplicador.

Uso da Documentação ou da Ferramenta de IA

- Caso a atividade tenha como objetivo a **resolução utilizando a documentação**, você poderá consultar **toda a documentação do Uniface**, além de utilizar seu **conhecimento prévio na tecnologia**.
 - Caso a atividade tenha como objetivo a **utilização da ferramenta de IA**, você deverá **utilizar exclusivamente a ferramenta, sem realizar consultas à documentação** durante a execução.
-

Tempo de Execução

- Para **cada exercício**, você terá **45 minutos** para desenvolver e tentar resolvê-lo.
 - **Não é obrigatória a conclusão total do exercício.** Quanto mais você conseguir avançar (como compilar e realizar testes), melhor.
 - Ao final do tempo de cada exercício, você será **notificado pelo aplicador** e deverá:
 - iniciar o próximo exercício
 - ou seguir para o preenchimento do formulário de feedback.
 - Caso termine antes do tempo, notifique ao aplicador para avaliar o início da próxima etapa
-

Formulário de Feedback

O **formulário de feedback** é de **preenchimento rápido** e contém **três seções**, sendo a última composta por **perguntas abertas**.

É muito importante que você registre **sinceramente** sua percepção de uso e suas **opiniões reais sobre a ferramenta**, pois essas informações serão fundamentais para a avaliação da proposta.

Sobre a Ferramenta de IA

- A ferramenta de IA permite que você faça **perguntas de codificação** e **perguntas conceituais** relacionadas às atividades.
- É importante destacar que a ferramenta **não funciona como um chat tradicional**.

- Cada pergunta é tratada de forma **individual**, não havendo **histórico de conversas** ou reaproveitamento de respostas anteriores para a próxima interação.
- A ferramenta está preparada para atuar **apenas em itens considerados necessários para a resolução dos exercícios**.
 - Por exemplo, solicitações como **criação de telas** não serão respondidas, pois **não fazem parte do escopo dos exercícios**.
- Utilize a ferramenta para perguntar tudo o que você precisar **relembrar**, **entender** ou **obter ajuda na escrita do código**. Faça o tipo de pergunta que achar melhor para a sua resolução.

Caso encontre **qualquer problema técnico ou dificuldade** com a ferramenta durante a execução da atividade, comunique imediatamente o **aplicador**.